

MICHELE SANVICO

THE CORONAVIRUS PAPERS

ANALISI E APPROFONDIMENTI
SULL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19

Il segreto di pulcinella più grande del mondo: considerazioni sull'origine (artificiale) del COVID-19¹

1. Nel cuore di Wuhan: sulle tracce dell'origine di una pandemia

E adesso parliamo della più grande "fake news" mai diffusa a livello globale nel corso di questa ormai pluriennale pandemia: la notizia secondo cui il virus denominato COVID-19 non sarebbe affatto artificiale e non sarebbe per nulla fuoriuscito da un laboratorio di

¹ Articolo pubblicato il 18/10/2021 su <https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-il-segreto-di-pulcinella-pi%C3%B9-grande-del-mondo-sanvico/>

ricerca di Wuhan, Cina, ma si sarebbe invece naturalmente propagato a partire da pipistrelli che vivono in una caverna dello Yunnan, diffondendosi fino all'uomo tramite un acrobatico (e sconosciuto) salto di specie intermedio.

È la notizia per la quale Facebook, vantandosi di avere bloccato la diffusione di false informazioni di stampo complottista, ha diligentemente provveduto a censurare milioni di post di utenti che ipotizzavano tale origine artificiale; è la notizia per la quale un presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale sosteneva l'ipotesi di un'origine artificiale per il virus, è stato posto alla berlina durante la campagna elettorale del 2020 e bollato come diffusore di "fake news"; ed è stata la notizia in merito alla quale, sin dalle primissime settimane di allarme, già a febbraio 2020, un noto scienziato ed esperto di malattie animali, Peter Daszak, si era preoccupato di organizzare una raccolta di ben ventisette firme tra illustri ricercatori di tutto il mondo da apporre ad una dichiarazione, pubblicata sulla prestigiosa rivista *The Lancet*², allo scopo di difendere apertamente gli scienziati cinesi e negare che il virus potesse essere stato creato artificialmente in Cina, tentando di opporsi a quelle che, nella lettera, venivano indicate come «teorie cospirazioniste».

Insomma, materia che scotta, l'idea dell'origine artificiale del virus: un'idea da negare, smentire, tentare di ridicolizzare, cancellare da ogni dibattito. E con un vasto fronte di soggetti, anche assai potenti, che si è strenuamente adoperato per sostenere, di fronte all'opinione pubblica internazionale, come questa idea dovesse essere reputata infondata, sbagliata, insultante e meritevole di immediata esecrazione e censura: da etichettarsi, senza remore e senza ulteriore approfondimento, come "complottista".

Quanta energia, quanta fatica, quanta disperata passione è stata spesa, sin dall'inizio della pandemia, al fine di tentare di negare l'ipotesi di un'origine artificiale del virus in Wuhan.

Eppure, tutti gli indizi, chiari come frecce al neon lampeggianti nella notte, hanno sempre puntato direttamente a quel laboratorio cinese: l'Istituto di Virologia di Wuhan.

2 [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30418-9/fulltext#%20](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext#%20)

La città di Wuhan, Cina, con la posizione del Wuhan Institute of Virology

Una veduta aerea del Wuhan Institute of Virology

Indizi e informazioni che tutti conoscevano e hanno sempre conosciuto. Eppure, sempre negati.

E andiamo a vedere, allora, di cosa stiamo parlando.

L'ingresso principale del Wuhan Institute of Virology

2. Il principale indiziato: un istituto al centro degli eventi

Tracce, tracce che puntano al laboratorio di Wuhan. Se sottoponessimo queste tracce all'attenzione di un Hercule Poirot, o di uno Sherlock Holmes o di un commissario Maigret, questi professionisti dell'investigazione non potrebbero che dirci: ma certo, è lampante, quel virus, assai probabilmente, è fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan. Discutiamone pure, investighiamoci su: ma l'ipotesi più probabile, quella da approfondire in primissimo luogo, è sicuramente questa. E, di certo, non altre.

Si tratta, infatti, dell'ipotesi più semplice e più immediata, e non certo di una congettura da escludere a priori per privilegiare piste molto più improbabili e complesse, come quella che prevede un doppio salto di specie.

Cosa potrebbe dirci, infatti, il perspicace protagonista dei nostri romanzi gialli?

Potrebbe dirci che è avvenuto un fatto molto grave, il quale ha avuto luogo in una specifica città della Cina: il diffondersi di un'epidemia virale, proprio lì, nel Paese asiatico, nel grande centro urbano di Wuhan. E si è trattato anche di una specifica tipologia di virus. Ora - si domanderebbe il nostro valente investigatore, già nelle prime pagine del romanzo - esiste forse un luogo, nelle vicinanze, che si occupi di trattare esattamente questa particolare classe di virus?

Sì, quel luogo esiste. Ed è proprio il "Wuhan Institute of Virology". Piazzato nei sobborghi meridionali della grande città cinese, nella quale abitano sei milioni di persone.

Lì, proprio lì: esattamente dove è nata l'epidemia.

Wuhan Institute of Virology

Capirete, dunque, come il nostro investigatore non possa che cominciare a mettersi sull'avviso, e a considerare con occhi

professionali quel particolare sospettato. E se poi, proseguendo con le proprie indagini, il nostro detective si mettesse ad approfondire la particolare storia del possibile colpevole, non potrebbe che iniziare a preparare le manette.

Infatti quell'Istituto, la cui fondazione risale agli anni 1950, si è fortemente trasformato ed evoluto proprio in questi ultimi anni: nel 2014, infatti, proprio presso l'Istituto di Virologia di Wuhan ha avuto inizio la costruzione di un complesso di ricerca al massimo livello di biocontenimento (BSL-4), in grado dunque di trattare virus e altri pericolosissimi agenti biologici secondo i più elevati standard internazionali di sicurezza. E quel complesso è stato completato e inaugurato proprio nel gennaio 2018, dunque pochissimi anni fa³.

The image is a screenshot of a news article from Xinhua. At the top left, there is the Xinhua logo with the text 'www.news.cn', '新华网', 'NEWS', and 'www.xinhuanet.com'. To the right of the logo is the word 'XINHUANET' in large blue letters. Below the logo and name is the article title 'China's first bio-safety level 4 lab put into operation'. Under the title, the source information is 'Source: Xinhua | 2018-01-04 19:49:18 | Editor: Xiang Bo', where the date '2018-01-04' is circled in red. Below the source information are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, Weibo, and WeChat, and a button for the 'Xinhuanet App'. The main text of the article begins with 'BEIJING, Jan. 4 (Xinhua) – China has opened its first bio-safety level four laboratory, capable of conducting experiments with highly pathogenic microorganisms, according to the national health authority on Thursday.' It then provides more details about the Wuhan national bio-safety level four lab, mentioning its location at the Chinese Academy of Sciences and its role in Sino-French cooperation. The article also explains that level four is the highest bio-safety level, used for diagnostic work and research on easily transmitted pathogens like Ebola virus, and notes that the Wuhan P4 lab will conduct research in anti-virus drugs and vaccines.

L'annuncio dell'apertura del centro di biocontenimento BSL-4 presso il Wuhan Institute of Virology

³ http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/04/c_136872077.htm

Il laboratorio BSL-4 presso il Wuhan Institute of Virology

Guarda caso, si tratta del primo ed unico complesso presente in tutta la Cina che sia in grado di assicurare tale livello di biocontenimento, e dunque di operare ricerche su virus mortali e altamente infettivi. E, sempre guarda caso, tutto il mondo sapeva già, sin da prima dell'inaugurazione, che quel nuovo laboratorio cinese avrebbe trattato «i più pericolosi agenti patogeni esistenti al mondo», come esplicitamente titolato da un preoccupatissimo articolo pubblicato sulla rivista "Nature" già nel 2017⁴.

Perché - e il nostro bravo investigatore avrebbe letto queste parole proprio lì, su "Nature" - «alcuni scienziati non cinesi sono molto preoccupati del fatto che alcuni agenti patogeni possano fuoriuscire»: tutti, già nel 2017, temevano che da quel laboratorio cinese sarebbero potuti sfuggire alcuni di quei pericolosi patogeni. Anche perché la Cina non era affatto nuova ad errori del genere, perché, come scrive lo stesso articolo, «il virus della SARS è già fuoriuscito più volte da laboratori di biocontenimento situati a Pechino».

⁴ <https://www.nature.com/articles/nature.2017.21487>

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

nature > news > article

Published: 23 February 2017

Inside the Chinese lab poised to study world's most dangerous pathogens

David Cyranoski

Nature 542, 399–400 (2017) | [Cite this article](#)

22k Accesses | 11 Citations | 8112 Altmetric | [Metrics](#)

This article has been updated

Maximum-security biolab is part of plan to build network of BSL-4 facilities across China.

Wuhan, China

Harbor suits hang at the National Biosafety Laboratory, Wuhan, the first lab on the Chinese mainland equipped for the highest level of biocontainment. Credit: Wuhan Virology Institute

A laboratory in Wuhan is on the cusp of being cleared to work with the world's most dangerous pathogens. The move is part of a plan to build between five and seven biosaf...

Some scientists outside China worry about pathogens escaping, and the addition of a biological dimension to geopolitical tensions between China and other nations. But Chinese microbiologists are celebrating their entrance to the elite cadre empowered to wrestle with the world's greatest biological threats.

Le preoccupazioni degli scienziati occidentali in relazione all'operatività del laboratorio BSL-4 a Wuhan

«Le conseguenze sanitarie o socio-economiche di una falla nella sicurezza possono essere considerevoli», aveva scritto, proprio a proposito di Wuhan, l'organismo francese che si occupa di salute pubblica, l'INSERM⁵, nel descrivere il proprio fondamentale ruolo nella progettazione del centro cinese, frutto di un accordo tecnologico tra Francia e Cina, come vedremo più avanti.

Tutti sapevano. Tutti sanno.

Dunque, c'è un delitto; c'è anche un sospettato, e uno che ha pure dei precedenti specifici. C'è anche il movente, connesso alle ricerche scientifiche in corso all'interno dell'Istituto, anche se forse si può pensare che si tratti di colpa, e non di dolo.

E, inoltre - pensateci un po'! - quell'indiziato vive lì: proprio a Wuhan, nell'epicentro esatto della pandemia! L'unica istituzione di questo tipo che sia presente in tutta la grande, immensa Cina!

⁵ https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/10133/2017_36_44.pdf?sequence=1

« Le laboratoire P4 de Wuhan, une réussite pour la coopération franco-chinoise »

En février dernier, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a participé à la cérémonie d'inauguration et d'accréditation du laboratoire P4 de Wuhan en Chine. Ce projet a bénéficié de l'expertise du laboratoire Inserm Jean-Mérieux à Lyon, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Son directeur, Hervé Raoul, revient sur les étapes et les enjeux de cette coopération franco-chinoise.

des infections émergentes, le 9 octobre 2004. Chen Zhu, alors vice-président de l'Académie chinoise des sciences, et Yuan Zhiming, directeur de l'Institut de virologie de Wuhan, ont souhaité profiter de l'expertise technique de la France. Le laboratoire P4 de Lyon est aujourd'hui reconnu comme la plus importante structure européenne disposant de ce niveau de sécurité et l'une des meilleures du monde, avec une forte capacité d'accueil des chercheurs résidents et une expertise sur l'expérimentation animale. Nous avons par ailleurs une ap-

Hervé Raoul

Directeur
du laboratoire P4 Inserm
Jean-Mérieux

dépend désormais du ministre chinois.

S&S : Il a fallu plus de 10 décisions et la livraison de

H. R. : Plusieurs facteurs permettent de l'ex-

de l'environnement extérieur au laboratoire et des personnels avec des virus de moindre risque. C'est une absolue nécessité car les conséquences sanitaires ou socio-économiques d'un défaut de sécurité peuvent être considérables, comme nous avons pu le voir en 2007 avec des souches de fièvre aphteuse échappées d'un laboratoire anglais.

Ulteriori preoccupazioni occidentali in relazione al laboratorio BSL-4 a Wuhan

E allora - vi chiederete voi - cosa fa il mondo? Cosa fa il nostro esperto investigatore? Punta forse il dito contro quel laboratorio, come avrebbe fatto, con mano sicura, un qualsiasi Nero Wolfe o una Miss Marple dei nostri tempi?

Ma no. Ci si va a baloccare con nuove e fantastiche congetture, così complesse che si è costretti a ipotizzare come quel virus, tipico di popolazioni di pipistrelli che vivono in una remota grotta situata nella lontana regione dello Yunnan, a ben 1.500 chilometri di distanza, si sia prima trasferito in un qualche genere di mammifero (di specie, naturalmente, ignota e mai identificata) e poi abbia effettuato il salto finale nell'uomo, approfittando della promiscuità tra uomini e animali tipica dei sordidi mercati della città di Wuhan; si va poi a tacitare un presidente americano che non deve poter vincere le sue elezioni; si vanno infine a censurare milioni di post, apponendo ad essi una linda etichettina con su scritto «complotto». Si fanno firmare lettere a decine di scienziati per affermare il contrario di ciò che la logica, invece, ci dice con franca immediatezza.

Si fa di tutto, fuorché seguire la strada maestra: quella che conduce dritto dritto all'Istituto di Virologia di Wuhan.

Attività effettuate presso il laboratorio BSL-4 a Wuhan

E non è finita qui. Perché gli indizi non sono solo questi. Ve ne sono di ben più solidi e strabilianti. Ma vengono ignorati anch'essi. E andiamo a vedere quali sono.

3. La pistola fumante: pericolose ricerche sui coronavirus a Wuhan

Perché c'è anche una pistola fumante. Una pistola che ci racconta di come, proprio lì, a Wuhan, si effettuassero esperimenti modificando i genomi dei coronavirus. I coronavirus dei pipistrelli.

Sembra incredibile, ma è proprio così. E vediamo insieme di cosa si tratti.

È il 30 novembre 2017 (ben prima dell'inizio della nostra attuale pandemia) quando una grande rivista scientifica specializzata, *Plos Pathogens*, pubblica un bell'articolo che parla di virus e pipistrelli⁶.

Wuhan Institute of Virology

Lo firma, guarda caso, Peter Daszak, noto scienziato ed esperto di malattie animali: la stessa persona che, all'inizio della pandemia, si farà in quattro per raccogliere le firme di decine di scienziati da apporre su di una lettera pubblica che allontani da Wuhan i sospetti relativi alla fuoriuscita del virus da quel laboratorio; ed è la stessa affidabilissima persona che, nel febbraio 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità invierà a Wuhan, assieme a un team di esperti, con l'obiettivo di condurre un'investigazione in merito all'origine, naturale o artificiale, del nuovo coronavirus. L'eminente gruppo di scienziati si esprimerà concludendo, ovviamente, che l'ipotesi che il COVID sia fuoriuscito dal laboratorio cinese appare essere «estremamente improbabile».

Ma in quel novembre del 2017, Peter Daszak scriveva cose ben diverse. E le scriveva - ma guarda un po'! - assieme all'esimia Shi Zheng Li, nientepopodimeno che la direttrice del Centro Malattie Infettive Emergenti dell'Istituto di Virologia di Wuhan.

⁶ <https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006698>

Perché l'intera ricerca viene condotta a Wuhan.

Peter Daszak e Shi Zheng Li

«Nel presente articolo forniamo informazione in merito alle scoperte conseguenti a 5 anni di ricerche relative alla presenza dei virus SARSr-CoVs in una caverna abitata da molteplici specie di pipistrelli "a ferro di cavallo" nella provincia dello Yunnan». Così scrivono. E scrivono anche di averne scoperte 11, di varianti del virus SARS, tutte diverse.

L'articolo scientifico sui coronavirus dei pipistrelli cinesi pubblicato congiuntamente da Peter Daszak e Shi Zheng Li nel 2017

E scrivono, ancora, «di avere effettuato la prima scoperta di virus SARSr-CoV nei pipistrelli altamente simili al SARS-CoV reperito negli esseri umani» e che «gli studi hanno dimostrato che tre di questi nuovi virus SARSr-CoV appena identificati sono tutti in grado di utilizzare il recettore umano ACE2», vale a dire sono in grado di penetrare nelle cellule umane collegando le proprie proteine Spike proprio a questo recettore.

Capite che, a Wuhan, nel 2017, si studiavano esattamente gli stessi argomenti poi divenuti tristemente noti a tutti con l'esplosione della più grande pandemia globale da cento anni a questa parte?

«Abbiamo ingegnerizzato un gruppo di cloni "BAC" (cromosomi artificiali batterici infettivi) utilizzando la struttura genetica del virus SARSr-CoV WIV1 [trovato nei pipistrelli in grotta n.d.r.] e varianti del gene S tratti da 8 differenti virus SARSr-CoV reperiti nei pipistrelli [...] Le colture cellulari sono state rispettivamente infettate da due dei virus chimerici SARSr-CoV recuperati con successo [...] Un'efficiente replicazione del virus è stata rilevata in tutte le infezioni...».

Rescue of bat SARSr-CoVs and virus infectivity experiments

In the current study, we successfully cultured an additional novel SARSr-CoV Rs4874 from a single fecal sample using an optimized protocol and Vero E6 cells [17]. Its S protein shared 99.9% aa sequence identity with that of previously isolated WIV16 and it was identical to WIV16 in RBD. Using the reverse genetics technique we previously developed for WIV1 [23], we constructed a group of infectious bacterial artificial chromosome (BAC) clones with the backbone of WIV1 and variants of S genes from 8 different bat SARSr-CoVs. Only the infectious clones for Rs4231 and Rs7327 led to cytopathic effects in Vero E6 cells after transfection (S7 Fig). The other six strains with deletions in the RBD region, Rf4075, Rs4081, Rs4085, Rs4235, As6526 and Rp3 (S1 Fig) failed to be rescued, as no cytopathic effects was observed and viral replication cannot be detected by immunofluorescence assay in Vero E6 cells (S7 Fig). In contrast, when Vero E6 cells were respectively infected with the two successfully rescued chimeric SARSr-CoVs, WIV1-Rs4231S and WIV1-Rs7327S, and the newly isolated Rs4874, efficient virus replication was detected in all infections (Fig 7). To assess whether the three novel SARSr-CoVs can use human ACE2 as a cellular entry receptor, we conducted virus infectivity studies using HeLa cells with or without the expression of human ACE2. All viruses replicated efficiently in the human ACE2-expressing cells. The results were further confirmed by quantification of viral RNA using real-time RT-PCR (Fig 8).

I virus artificiali ingegnerizzati a Wuhan da Peter Daszak e Shi Zheng Li nel 2017

È chiaro, adesso, cosa stavano facendo, a Wuhan, nel 2017? Stavando isolando nuovi coronavirus dai pipistrelli, e li stavano ingegnerizzando utilizzando tecniche di montaggio genetico: segmenti cellulari clonati, copiati e incollati da altri virus simili, e poi montati insieme.

Tutto questo per verificare quanto fossero infettivi per le cellule umane.

Nuovi coronavirus artificialmente costruiti. Chimerici. Contagiosi. All'Istituto di Virologia di Wuhan. Nel 2017.

Wuhan Institute of Virology

Non ci credete? Continuate a leggere l'articolo scientifico pubblicato da Peter Daszak e Shi Zheng Li su *Plos Pathogens*:

«Per verificare se i tre nuovi SARSr-CoV possano usare il recettore ACE2 umano per fare ingresso nelle cellule, abbiamo condotto studi di infettività virale usando cellule He-La [un tipo di coltura cellulare umana molto utilizzata dalla ricerca scientifica n.d.r.] con o senza il recettore umano ACE2. Tutti i virus si sono replicati efficientemente nelle cellule portatrici dell'ACE2 umano».

Ecco cosa accadeva a Wuhan, all'Istituto di Virologia, tre anni prima dello scoppio della catastrofica pandemia da COVID-19.

Era tutto già scritto.

Di fronte a tutto ciò, i nostri Sherlock Holmes e Hercule Poirot si sarebbero già messi l'anima in pace: caso risolto e manette pronte.

Ma cosa si fa, invece, nel nostro ineffabile mondo? Si cercano altre cause, si seguono altre piste. Si fa di tutto, pur di non parlare di un'origine artificiale del virus, ingegnerizzato a Wuhan e fuoriuscito in tutta evidenza dai laboratori di Wuhan.

Ed è finita qui? Ma nemmeno per idea. Perché - se proprio ve ne fosse ancora bisogno - stanno uscendo fuori anche altri interessantissimi indizi, per la gioia dei nostri più valenti investigatori.

E li vedremo nel prossimo paragrafo.

4. Altre pericolose ricerche sui coronavirus a Wuhan

È proprio nelle ultime settimane che, a quanto già illustrato nei precedenti paragrafi, si è aggiunta un'ulteriore evidenza manifesta, sconcertante e allarmante. Che punta ancora il riflettore contro l'Istituto di Virologia di Wuhan, e contro l'onnipresente, inquietante personaggio rappresentato da Peter Daszak.

Come rilanciato dal quotidiano britannico *The Telegraph*⁷, nel 2018, un anno e mezzo prima dello scoppio della pandemia e un anno dopo la pubblicazione dell'articolo di Daszak e Shi Zheng Li su *Plos Pathogens*, l'agenzia americana DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) avrebbe ricevuto una domanda di finanziamento da 14 milioni di dollari relativa a un progetto molto speciale, dal nome "DEFUSE" (cod. HR001118S0017): un progetto il cui obiettivo sarebbe stato

⁷ <https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/10/05/wuhan-us-scientists-planned-create-new-coronaviruses-funding/>

ingegnerizzare virus chimerici, nuovi, non esistenti in natura, a partire dai coronavirus presenti nei pipistrelli cinesi.

Wuhan Institute of Virology

Nei documenti della proposta, alla pagina 11, si legge che l'intento sarebbe stato quello di «compilare sequenze RNA da un set di varianti virali particolarmente simili le une alle altre [...] i genomi risultanti che siano reputati candidati ottimali saranno poi sintetizzati con usuali tecniche commerciali e di elettroporazione per recuperare i virus ricombinanti». In pratica, si tratta di unire genomi provenienti da diversi coronavirus simili, allo scopo di crearne uno nuovo che sia caratterizzato da una struttura genomica simile a quella naturale, seppure prima inesistente. Inserendo poi il genoma in una cellula (con la tecnica dell'elettroporesi), si sarebbe potuto infine riestrarre da quella cellula il nuovo virus completo. E funzionante.

Revealed: Wuhan and US scientists planned to create new coronaviruses

Before Covid pandemic erupted, group submitted proposals to mix genetic data of related strains and grow completely new sequences

By Sarah Knapton, SCIENCE EDITOR
5 October 2021 • 4:00pm

Related Topics
China, Scientific research,
Pandemics and epidemics,
Coronavirus

Ulteriori ricerche su coronavirus artificialmente modificati a Wuhan

PROPOSAL: VOLUME I
 DARPA - PREEMPT (HR001118S0017)
 LEAD ORGANIZATION: EcoHealth Alliance (Other Nonprofit)
 OTHER TEAM MEMBERS:
 Duke NUS Medical School (Other Educational)
 University of North Carolina (Other Educational)
 Wuhan Institute of Virology (Other Educational)
 USGS National Wildlife Health Center (Other Nonprofit)
 Palo Alto Research Center (Large Business)

**Project DEFUSE: Defusing the Threat of
 Bat-borne Coronaviruses**

**Principal Investigator and
 Technical Point of Contact**
 Peter Daszak, Ph.D.
 EcoHealth Alliance
 460 West 34th Street, 17th Floor
 New York, NY 10001
 (p) 212-380-4474
 (e) daszak@ecohealthalliance.org
 (f) 212-380-4465

Administrative Point of Contact
 Luke Hamel
 EcoHealth Alliance
 460 West 34th Street, 17th Floor
 New York, NY 10001
 (p) 646-868-4709
 (e) hamel@ecohealthalliance.org
 (f) 212-380-4465

Identifying Number: HR001118S0017-PREEMPT-PA-001
 Award Instrument Requested: Grant
 Places and Periods of Performance: 12/1/18 - 5/31/22; Palo Alto, CA; Kunming and
 Wuhan, China; Chapel Hill, NC; New York, NY; Singapore; Madison, WI
 Total funds requested: \$14,209,245
 Proposal validity period: 6 months
 Date proposal submitted: 3/27/18

Il frontespizio del progetto "DEFUSE" presentato a DARPA nel 2018

found in bats, allowing DoD personnel to quickly identify areas high spillover risk sites and rapidly deploy resources to respond to and mitigate their impact preemptively when necessary.

SARSr-CoV QS detection, sequencing, and recovery. We will screen samples for SARSr-CoV nucleic acid using our pan-CoV consensus one-step hemi-nested RT-PCR assay targeting a 440-nt fragment in the RNA-dependent RNA polymerase gene (RdRp) of all known α - and β -CoVs^{1,53}, and specific assays for known SARSr-CoVs^{2,21,33,34}. PCR products will be gel purified, sequenced and qPCR performed on SARSr-CoV-positive samples to determine viral load. Full-length genomes or S genes of all SARSr-CoVs will be high-throughput sequenced followed by genome walking^{2,3,34}. We will analyze the S gene for its ability to bind human ACE2 by Biocore or virus entry assay. **Synthesis of Chimeric Novel SARSr-CoV QS:** We will commercially synthesize SARSr-CoV S glycoprotein genes, designed for insertion into SHC014 or WIV16 molecular clone backbones (88% and 97% S-protein identity to epidemic SARS-Urbani). These are BSL-3, not select agents or subject to P3C0 (they use bat SARSr-CoV backbones which are exempt) and are pathogenic to hACE2 transgenic mice. Different backbone strains increase recovery of viable viruses identification of barriers for RNA recombination-mediated gene transfer between strains³⁴. Recombinant viruses will be recovered in Vero cells, or in mouse cells over-expressing human, bat or civet ACE2 receptors to support cultivation of viruses with a weaker RBD-human ACE2 interface. **Recovery of Full length SARSr-CoV:** We will compile sequence/RNAseq data from a panel of closely related strains (<5% nucleotide variation) and compare full length genomes, scanning for unique SNPs representing sequencing errors⁵⁴⁻⁵⁶. Consensus candidate genomes will be synthesized commercially (e.g. BioBasic), using established techniques and genome-length RNA and electroporation to recover recombinant viruses^{28,57}.

Progetto "DEFUSE, il piano di ricerca illustrato a pag. 11

Nell'ambito del PI-TA-01 Task 4 (pag. 27), i ricercatori avrebbero «condotto test in vitro di virus chimerici nei confronti di linee cellulari ospiti» (Subtask 4.2), per poi «validare i risultati ottenuti da virus chimerici dotati di genoma completo» (Subtask 4.4). Queste sperimentazioni sarebbero state condotte, secondo la proposta di progetto, presso la Medical School dell'University of North Carolina, su campioni forniti dall'Istituto di Virologia di Wuhan.

Deliverables: Library of PCR-positive specimens, full sequencing of spike proteins, creation of recombinant viruses to be used in task 4. List of potential higher risk SARSr-CoV QS.

PI-TA-01 Task 4: Experimental assays of SARSr-CoV QS jump potential (UNC)

Sub-Task 4.1 Conduct pre-screening via structural protein modeling, mutation identification, pseudovirus assays. (UNC). **Subtask 4.2** Conduct *in vitro* testing of chimeric viruses against host cell lines (UNC). **Subtask 4.3** Assess *in vivo* pathogenesis in hACE2 transgenic mice (UNC).

Subtask 4.4 Validate results from chimeric viruses with full-genome QS (UNC). **Subtask 4.5** Test synthetic modifications to viral spike proteins including RBD deletions, S2 Proteolytic Cleavage and Glycosylation Sites, N-linked glycosylation (UNC). **Subtask 4.6** Test effects of low-abundance, high-consequence micro-variations on jump potential. (UNC)

Milestone(s): Initiation and completion of each experimental sub-task.

Deliverables: Laboratory confirmed list of higher risk SARSr-CoV QS with zoonotic capability. Candidate SARSr-CoV for animal experiments. Data made available.

PI-TA-01 Task 5: Build and test Bayesian network models to predict genotype-phenotype spillover potential of high-risk SARSr-CoV

Progetto "DEFUSE, il piano di ricerca illustrato a pag. 27

E il risultato sarebbe stato agghiacciante: «ottenere una lista confermata in laboratorio di virus SARSr-CoV QS con capacità zoonotiche, candidati alla sperimentazione SARSr-CoV sugli animali». Secondo le notizie divulgate appena poche settimane fa, l'agenzia DARPA si sarebbe rifiutata di finanziare il progetto, reputato (a ragione) eccessivamente pericoloso.

E chi sarebbero i proponenti di questo progetto così interessante e pregno di rischi per il futuro (rischi poi pienamente realizzatisi)?

Non chiedete, perché la risposta è ovvia: si tratterebbe, ancora una volta, di Peter Daszak e di Shi Zheng Li, assieme anche ad altre istituzioni scientifiche americane. E la ricerca sarebbe stata condotta in gran parte grazie alla collaborazione dell'Istituto di Virologia di Wuhan (pag. 23 e 25).

Principal Investigator and
Technical Point of Contact
Peter Daszak, Ph.D.
EcoHealth Alliance
460 West 34th Street, 17th Floor
New York, NY 10001
(p) 212-380-4474
(e) daszak@ecohealthalliance.org
(f) 212-380-4465

Places and Periods of Performance: 12/1/18 - 5/31/22;
Wuhan, China; Chapel Hill, NC; New York, NY; Singapore;

experiments, and analyze immunological and virological responses to immune modulators; #3 to Dr. Shi, Wuhan Inst. Virol., to conduct PCR testing, viral discovery and isolation from bat samples collected in China, spike protein binding assays, humanized mouse work, and experimental trials on *Rhinolophus* bats; #4 to Dr. Rocke, USGS NWHC, to refine delivery

Wuhan Institute of Virology: includes BSL2, BSL-3, and BSL-4 laboratories, animal feeding rooms and other supporting facilities. The Biosafety Laboratory will carry out CoV research, sample testing, sequencing, binding assays, *in vitro* and *in vivo* work.

Peter Daszak e Shi Zheng Li nel Progetto "DEFUSE

Un anno e mezzo prima dello scoppio della pandemia, quindi, parrebbe che i ben noti personaggi che agivano in Wuhan abbiano chiesto di fare ciò che, poi, pare essersi effettivamente verificato. Anche perché, benché la DARPA si sia rifiutata di finanziare l'attività, nulla vieta che essa non possa essere stata effettuata in Cina lo stesso utilizzando altre fonti di finanziamento, anche cinesi.

Questa notizia non è stata ancora verificata, in quanto l'agenzia DARPA non ha voluto confermare la veridicità dei documenti pubblicati relativi al progetto "DEFUSE", che qui mostriamo. Si tratta, comunque, di un ulteriore indizio, da approfondire ulteriormente ma che va comunque nella stessa direzione già ampiamente indicata dalla serie di evidenze già presentata: l'Istituto di Virologia di Wuhan si trova quasi certamente al centro dell'intera vicenda pandemica, ed è questa la pista principale che occorrerebbe investigare.

Una pista che i nostri investigatori occidentali pare abbiano preferito sfumare e minimizzare. Eppure le evidenze sono tali e così univoche da lasciare ogni detective con pochi dubbi. E lo vedremo andando ad analizzare la storia recente, anzi recentissima dell'Istituto di Virologia di Wuhan.

Il complesso del Wuhan Institute of Virology rilevato su Google Maps

Una storia che si sviluppa proprio a ridosso dello scoppio della pandemia. E, guarda caso, proprio nel luogo esatto di quella grande, immensa, estesissima Cina dove la pandemia si è in particolare sviluppata: Wuhan.

5. L'incredibile trasferimento di tecnologie sensibili e "dual use" dalla Francia alla Cina

Ciò che colpisce, in questa vicenda, è la tempistica estremamente sospetta: come avevamo avuto modo di vedere in precedenza, nel 2018 i cinesi inaugurano il primo complesso nazionale di ricerca per il biocontenimento e la gestione di pericolosissimi agenti patogeni, utilizzando una tecnologia in precedenza non disponibile in Cina. Due anni dopo, una grande epidemia si scatena proprio presso gli stessi luoghi, e in relazione alla stessa tipologia di patogeni oggetto di studio nel centro di ricerca.

Wuhan Institute of Virology

Ma chi è stato così ingenuo da fornire una tecnologia così avanzata alla Repubblica Popolare Cinese?

Il complesso a massimo livello di biocontenimento è stato costruito con l'assistenza tecnologica della Francia, nel contesto di un accordo di cooperazione sulla prevenzione e il controllo delle nuove malattie infettive, firmato nell'ottobre del 2004. Molti tecnici cinesi in servizio presso il centro di Wuhan sono stati formati presso il Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) a Lione, in particolare con il supporto del team del Virology and Human

Respiratory Pathologies (VirPath) e la collaborazione progettuale dell'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Si è trattato del trasferimento, dai francesi ai cinesi, di una tecnologia avanzatissima, come scrive lo stesso INSERM nel 2017⁸, «sensibile e caratterizzata da un know-how estremamente complesso, con pochissime persone in grado di padroneggiarne le problematiche di progettazione e di gestione in relazione a questa tipologia di infrastruttura ai livelli di sicurezza richiesti». «Questi laboratori a biocontenimento P4», riferisce France Culture in un'intervista⁹, «sono veramente in tecnologia di livello top, comparabili con quella dei sottomarini nucleari francesi per ciò che riguarda la pressurizzazione di certe componenti».

« Le laboratoire P4 de Wuhan, une réussite pour la coopération franco-chinoise »

En février dernier, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a participé à la cérémonie d'inauguration et d'accréditation du laboratoire P4 de Wuhan en Chine. Ce projet a bénéficié de l'expertise du laboratoire Inserm Jean-Mérieux à Lyon, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Son directeur, Hervé Raoul, revient sur les étapes et les enjeux de cette coopération franco-chinoise.

Science&Santé : Pourquoi la Chine a-t-elle décidé d'implanter un laboratoire P4 à Wuhan ?

des infections émergentes, le 9 octobre 2004. Chen Zhu, alors vice-président de l'Académie chinoise des sciences, et Yuan Zhiming, directeur de l'Institut de virologie de Wuhan, ont souhaité profiter de l'expertise technique de la France. Le laboratoire P4 de Lyon est aujourd'hui reconnu comme la plus importante structure européenne disposant de ce niveau de sécurité et l'une des meilleures du monde, avec une forte capacité d'accueil des chercheurs résidents et une expertise sur l'expérimentation animale. Nous avons par ailleurs une approche technologique et un design un peu différents de ce qui se fait dans les pays

Hervé Raoul
Directeur
du laboratoire P4 Inserm
Jean-Mérieux

dépend désormais du ministère de la Santé chinois.

S&S : Il a fallu plus de 10 ans entre la décision et la livraison du laboratoire. Comment s'explique ce délai ?

H. R. : Plusieurs facteurs permettent de l'expliquer. D'abord, il s'agit d'une technologie sensible et d'un savoir-faire complexe, peu de

« Le laboratoire P4 de Lyon

La coopération franco-chinoise per la realizzazione del complesso a massimo biocontenimento (BSL-4) a Wuhan

8 https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/10133/2017_36_44.pdf?sequence=1

9 <https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-francaise>

La Francia avrebbe dovuto, come scriveva l'INSERM quattro anni fa, «sviluppare una collaborazione privilegiata con il nuovo impianto cinese a massimo contenimento biologico di Wuhan», portando avanti progetti congiunti su virus come Ebola e Nipah.

The image shows a screenshot of a news article from the website 'france culture'. The article is titled 'Le laboratoire P4 de Wuhan : une histoire française' and is dated 17/04/2020. It is written by Philippe Reitien and the Cellule investigation de Radio France. The article includes social media sharing icons for Facebook, Twitter, and Email. The main text of the article reads: 'Enquête | Voulu et construit avec l'aide de la France, le très sensible laboratoire de virologie P4 de Wuhan, qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de spéculations, a peu à peu échappé au contrôle des scientifiques français. Selon nos informations, un vaccin contre le Covid-19 y a récemment été testé.'

Cooperazione franco-cinese per la realizzazione del complesso BSL-4 di Wuhan

Ma le cose cominciano ben presto ad andare diversamente.

Come sempre, l'Occidente non può che illudere se stesso quando immagina di potere stabilire un rapporto aperto e paritario con i cinesi. Fin da subito, il controllo del nuovo, pericoloso centro di biocontenimento di Wuhan viene assunto dai cinesi. Già nel 2015, due anni prima dell'inaugurazione del complesso, Alain Mériuex, copresidente della Commissione mista franco-cinese di supervisione

del progetto, lascia l'incarico, perché «l'impianto sta diventando molto cinese: appartiene a loro, anche se è stato sviluppato con l'assistenza tecnica della Francia. [...] Si può dire, senza svelare alcun segreto di Stato, che a partire dal 2016 non c'è stata più alcuna riunione del Comitato franco-cinese sulle malattie infettive». E i 50 ricercatori francesi che, secondo gli accordi, si sarebbero dovuti stabilire a Wuhan non si recheranno mai in Cina¹⁰.

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Global Opinions

Opinion: State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat coronaviruses

A woman wearing a protective suit at a hospital in Wuhan, China. (Aly Song/Reuters)

Opinion by Josh Rogin
Columnist

April 14, 2020

Two years before the novel coronavirus pandemic upended the world, U.S. Embassy officials visited a Chinese research facility in the city of Wuhan several times and sent two official warnings back to Washington about inadequate safety at the lab, which was conducting risky studies on coronaviruses from bats. The cables have fueled discussions inside the U.S. government about whether this or another Wuhan lab was the source of the virus — even though conclusive proof has yet to emerge.

In January 2018, the U.S. Embassy in Beijing took the unusual step of repeatedly sending U.S. science diplomats to the Wuhan Institute of Virology (WIV), which had in 2015 become China's first laboratory to achieve the highest level of international bio research safety (known as BSL-4). WIV issued a news release in English about the last of these visits, which occurred on March 27, 2018. The U.S. delegation was led by Jamison Foush, the consul general in Wuhan, and Rick Svitzer, the embassy's counselor of environment, science, technology and health. Last week, WIV erased that statement from its website, though it remains archived on the Internet.

Advertisement

Preoccupazioni internazionali in merito alla sicurezza del complesso BSL-4 di Wuhan

Una situazione ormai incontrollabile. Tanto che il 14 aprile 2020 il *Washington Post*¹¹ cita l'esistenza di comunicazioni riservate tra l'Ambasciata americana a Pechino e il Dipartimento di Stato a Washington, nelle quali si ponevano in risalto le insufficienti misure di sicurezza adottate all'Istituto di Virologia di Wuhan: i diplomatici

10 <https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-francaise>

11 <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/>

americani scrivono, il 19 gennaio 2018, che «durante l'interazione [di addetti scientifici americani n.d.r.] con gli scienziati del Wuhan Institute of Virology, essi hanno notato come il nuovo laboratorio presenti serie carenze di tecnici che siano appropriatamente formati e di ricercatori in grado di operare in sicurezza questo laboratorio ad elevato contenimento». Preoccupazioni che, lo abbiamo visto, erano già state espresse l'anno prima, nel 2017, in un articolo di *Nature*¹².

I cinesi, dunque, hanno con successo completato, di nuovo, una delle loro usuali, frequentemente ripetute missioni tese ad acquisire e gestire in proprio il know-how dell'Occidente in settori ad elevatissima tecnologia e in grado di fornire conoscenze potenzialmente applicabili in modalità di utilizzo "dual-use", vale a dire sia civile che militare. Uno dei tanti, troppi smacchi, seppure prevedibili e previsti, subiti dai Paesi occidentali da circa quaranta anni a questa parte.

Una delicatissima tecnologia francese, che consente non solo il biocontenimento di pericolosissimi agenti patogeni, ma anche la loro manipolazione genetica, è stata infatti trasferita completamente ai cinesi. I quali hanno poi provveduto, come già accaduto in passato, ad estromettere i partner occidentali da ogni possibilità di controllo.

Perché gli obiettivi dei cinesi sono chiarissimi: ottenere dall'Occidente una tecnologia sensibile e classificata, non disponibile in Cina, in grado di permettere lo sviluppo di tecnologie cinesi per la gestione della guerra batteriologica.

Perché - e questo deve essere chiaro a tutti - l'Istituto di Virologia di Wuhan è sostanzialmente un'istituzione controllata dai militari dell'Esercito Popolare di Liberazione della Repubblica Popolare Cinese. Come efficacemente rilevato da Fabrizio Gatti per *L'Espresso*¹³, nel Comitato franco-cinese di supervisione del progetto Wuhan compare il nome del «colonnello Wu-Chun Cao, uno dei massimi depositari dei segreti della ricerca virologica dell'esercito cinese, al servizio dell'Istituto di Microbiologia e epidemiologia dell'Accademia militare delle scienze mediche di Pechino». Inoltre, scrive ancora Gatti, «perfino

12 <https://www.nature.com/articles/nature.2017.21487>

13 https://espresso.repubblica.it/mondo/2021/09/01/news/covid-19_donald_trump_laboratorio_wuhan-315982246/

due dei cinque membri del comitato accademico del laboratorio di biosicurezza nazionale di Wuhan, tra i quali il vicedirettore, sono scienziati militari».

'E Inchieste Attualità Politica Economia Mondo Idee Opinioni **ABBONATI** **LEGGI** **ACCEDI**

LA PANDEMIA

Covid-19, l'ombra di Donald Trump dietro il disastro del laboratorio di Wuhan

di Fabrizio Gatti

Donald Trump

L'ex presidente ha finanziato gli esperimenti sui pipistrelli in Cina che Obama aveva vietato negli Usa. Perché erano troppo pericolosi

01 SETTEMBRE 2021 5 MINUTI DI LETTURA

Sono venti mesi che la Cina di **Ni Jinping impedisce al mondo di indagare sulle origini della pandemia**. E al di là della tensione con Pechino e dei quattro milioni e mezzo di morti complessivi, non è una brutta notizia per il presidente americano Joe Biden, già alle prese con il dossier Afghanistan alla vigilia del ventesimo anniversario del massacro dell'11 settembre. Un'inchiesta autonoma e trasparente sul Sars-CoV-2 dovrebbe infatti notare che, **anche sotto l'amministrazione di Donald Trump, gli Stati** ..

L'articolo che pone in evidenza il controllo da parte dei militari cinesi del Wuhan Institute of Virology

Oggi, dunque, malgrado i gravissimi eventi pandemici, la Cina ha potuto conseguire il proprio obiettivo primario, perseguito sin da quando, nel 2004, aveva stipulato quell'accordo di cooperazione con la Francia.

Oggi i cinesi sono in grado di analizzare, gestire e modificare pericolosissimi agenti patogeni, utilizzando la tecnologia che i francesi hanno voluto gentilmente trasferire al grande Paese asiatico. Una tecnologia che prima non avevano, e che sono riusciti a ottenere utilizzando metodi ormai collaudati per l'acquisizione di know-how dall'Occidente (il quale, naturalmente, ci cade sempre).

Eppure, la storia non finisce qui. C'è qualcosa di ancora più strano e sconcertante. E sono quei legami inaspettati, e assai bizzarri, che in questa storia appaiono più volte con gli Stati Uniti.

Ricercatori al lavoro presso il Wuhan Institute of Virology

6. Quei singolari intrecci tra ricerca cinese e americana, e alcune considerazioni conclusive

In tutta questa vicenda, accade anche qualcosa che proprio non ti aspetti.

E non si tratta della fuoriuscita di un pericoloso virus da un laboratorio di ricerca, cosa che può sempre accadere anche se pervicacemente e irragionevolmente negata.

Qui c'è qualcosa di più. Ed è lo strano legame sussistente con la ricerca statunitense.

In primo luogo, come riportato dal *Washington Post* nel proprio articolo dell'aprile 2020, «i ricercatori cinesi all'Istituto di Virologia di Wuhan hanno ricevuto assistenza dal Galveston National Laboratory [un complesso USA a massimo biocontenimento n.d.r.] del

Dipartimento Medico dell'Università del Texas e da altre organizzazioni statunitensi», e questo da ben prima dello scoppio della pandemia, sull'onda dell'epidemia di SARS del 2003.

Wuhan Institute of Virology

Inoltre, abbiamo già avuto modo di vedere come uno dei protagonisti di questa vicenda sia lo zoologo britannico Peter Daszak, il quale ha collaborato strettamente con l'Istituto di Virologia di Wuhan sin dalla seconda metà degli anni 2010; ha scritto articoli di ricerca a firma congiunta con Shi Zheng Li, dirigente cinese dell'Istituto; si è adoperato per formulare e far sottoscrivere una lettera aperta in favore dei colleghi scienziati cinesi; è stato inviato dall'OMS a Wuhan come membro del team investigativo che avrebbe dovuto occuparsi di ricercare l'origine del COVID-19.

Peter Daszak è dappertutto, in questa storia. Ed è in questa storia con la sua "EcoHealth Alliance", un'organizzazione non governativa che conduce ricerca medica avanzata sui problemi sanitari a livello globale, con base negli Stati Uniti.

Peter Daszak e la sua "Eco Health Alliance"

Proprio il 3 febbraio 2020, quando già la pandemia iniziava a preoccupare il mondo intero, Peter Daszak faceva pubblicare sul sito di "EcoHealth Alliance" un paper¹⁴ firmato da Shi Zheng Li e da una nutrita serie di scienziati cinesi e statunitensi per auspicare una sempre maggiore cooperazione tra Cina e Stati Uniti sul tema delle "Global Emerging Infectious Diseases", illustrando la storia recente di collaborazioni e ricerche congiunte condotte dai due grandi Paesi per il tramite di varie agenzie pubbliche nazionali, e augurandosi che le due maggiori nazioni del mondo, in termini di prodotto interno lordo, potessero unire sempre di più i propri sforzi: perché «con l'incremento della popolazione mondiale e l'enorme crescita negli spostamenti degli individui, il potenziale per la diffusione di una disastrosa malattia che potrebbe causare la morte di centinaia di milioni di persone è oggi una realtà. [...] Senza il supporto scientifico e finanziario di Cina e Stati Uniti [...] continueremo a rimanere pericolosamente ignari di come affrontare al meglio la minaccia di una pandemia».

Peter Daszak, dunque, ha sempre inteso proporsi come ponte tra gli Stati Uniti e la Cina nel settore della ricerca sugli agenti patogeni più pericolosi al mondo. E ha effettivamente condotto ricerche congiunte con gli scienziati cinesi dell'Istituto di Virologia di Wuhan, come dimostrato dal paper pubblicato nel 2017 su *Plos Pathogens* e dal progetto "DEFUSE" proposto a DARPA nel 2018.

14 <https://www.ecohealthalliance.org/wp-content/uploads/2020/02/Synergistic-China-US-Ecological-Research-is-Essential-for-Global-Emerging-Infectious-Disease-Preparedness.pdf>

Review

Synergistic China-US Ecological Research is Essential for Global Emerging Infectious Disease Preparedness

Tierra Smiley Evans,¹ Zhengli Shi,² Michael Boots,³ Wenjun Liu,⁴ Kevin J. Olival,⁵ Xiangming Xiao,⁶ Sue Vandewoude,⁷ Heidi Brown,⁸ Ji-Long Chen,⁹ David J. Civitello,¹⁰ Luis Escobar,¹¹ Yrjo Grohn,¹² Hongying Li,⁵ Karen Lips,¹³ Qiyong Liu,¹⁴ Jiahai Lu,¹⁵ Beatriz Martinez-López,¹⁶ Jishu Shi,¹⁷ Xiaolu Shi,¹⁸ Biao Xu,¹⁹ Lihong Yuan,²⁰ Guoqiang Zhu,²¹ and Wayne M. Getz^{3,22}

¹One Health Institute, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, CA

²Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China

³Department of Environmental Science, Policy and Management, University of California, Berkeley, Berkeley, CA

⁴Key Laboratory of Pathogenic Microbiology and Immunology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

⁵EcoHealth Alliance, New York, NY

⁶Department of Microbiology and Plant Biology, Center for Spatial Analysis, University of Oklahoma, Norman, OK

L'articolo pubblicato da "Eco Health Alliance" all'inizio della pandemia da COVID-19, firmato anche da Shi Zheng Li

Ma chi è, in realtà, Peter Daszak? Come ha potuto uno scienziato occidentale, britannico e con base negli Stati Uniti, lavorare fianco a fianco, su temi delicatissimi, e strettamente connessi a problematiche relative alla guerra batteriologica, con un Istituto di Virologia cinese, controllato dai militari e inserito nel controllatissimo contesto di un regime dittatoriale? E perché richiedere finanziamenti, per tali ricerche cinesi a chiaro carattere "dual-use", all'ente di ricerca del Dipartimento della Difesa statunitense, e con la collaborazione di grandi università americane?

È infatti certamente vero che Stati Uniti e Cina stanno effettivamente collaborando, a livello scientifico, con numerose ricerche e pubblicazioni a firma congiunta da parte di ricercatori americani e cinesi su un grande numero di tematiche. Ma che Cina e USA stiano collaborando, come se nulla fosse, anche su argomenti così delicati e dall'immediata rilevanza militare, stupisce assai.

È possibile che questo inaspettato intreccio di ricerche sui pericolosissimi coronavirus, che ha visto insieme cinesi e francesi, americani e cinesi, costituisca una modalità accettata dalle parti per monitorarsi a vicenda e verificare, con strumenti legittimi e non di intelligence, quale sia lo stato di avanzamento della ricerca e delle tecnologie in ognuna delle nazioni coinvolte, avversarie ma comunque partner, seppure di facciata. E non è escluso che Peter Daszak possa, in realtà, essere molto più organico a servizi segreti occidentali di quanto non sia emerso fino ad oggi.

Eppure, il tutto suona comunque molto strano.

E suona strana anche questa pulsione - non solo da parte cinese, come sarebbe normale aspettarsi, ma anche da parte degli stessi americani - a non approfondire troppo la questione relativa alla vera origine del virus. Parrebbero sussistere un interesse comune a non sollevare troppo il velo della verità attorno alle attività di ricerca in corso in Cina e negli Stati Uniti, in parte anche condivise.

Troppo stretto il legame tra biocontenimento, coronavirus, pandemie, virus chimerici e guerre biologiche che l'intera vicenda pare esprimere ad ogni tentativo di approfondimento.

Rimane però un fatto: per più di un anno e mezzo, l'intero sistema dell'informazione globale, comprendente anche i social network più diffusi, ha operato affinché l'idea di una fuoriuscita del COVID-19 dall'Istituto di Virologia di Wuhan fosse soffocata, ridicolizzata, bollata come complottista e censurata.

Eppure come si è detto all'inizio di questo articolo, tutti gli indizi, chiari come frecce al neon lampeggianti nella notte, hanno sempre puntato direttamente a quel laboratorio cinese. Le evidenze sono palesi, addirittura in modo sconcertante, sbalorditivo. E, proprio per questo, è stato profuso un impegno strepitoso, straordinario per cercare di raggiungere l'impossibile scopo di negare proprio questa evidenza, così lampante e manifesta che alla fine si sta rivelando impossibile riuscire a nasconderla più a lungo.

Qualunque investigatore da romanzo o da film avrebbe ben saputo, fin dai primi mesi del 2020, puntare il dito verso il soggetto maggiormente sospettabile: Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Nero Wolfe, Miss Marple, il tenente Sheridan e il commissario Montalbano non avrebbero potuto fare altro che scambiarsi vicendevolmente un'occhiata di intesa, per poi pronunciare il nome dell'Istituto di Virologia di Wuhan.

Wuhan: l'unica città della grande Cina che ospita anche un centro di biocontenimento di massima sicurezza, operativo solamente da pochi anni.

Il Wuhan Institute of Virology, il principale sospettato nell'investigazione sulla possibile origine del COVID-19

Ma tutto questo non è stato preso in considerazione. Nessun politico, giornalista, sinologo o esperto di pandemie ha mai profferito parole di sostanziale e circostanziata accusa verso l'istituzione cinese che, sulla base di ogni evidenza disponibile, si trova palesemente e con ogni probabilità al centro dei tragici eventi pandemici.

Perché tutto questo? Non lo sappiamo. Però una cosa è certa.

Tutti questi esperti, politici e giornalisti non si sono certo ispirati, per trarre le proprie infondate, ridicole conclusioni in merito alla possibile origine del coronavirus, a Poirot, Holmes, Wolfe, o Marple.

Si sono tutti voluti ispirare, invece, con le loro improbabili ipotesi sui multipli salti di specie, al più grande tra gli investigatori del crimine.

E quell'investigatore, purtroppo per la verità scientifica e investigativa, è il grande, sconclusionato, ridicolo Ispettore Clouseau.

Michele Sanvico